

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТҮШТҮК АЙМАКТАРЫНДАГЫ МЕКТЕП
ОКУУЧУЛАРЫНЫН ТИШ КАРИЕСИНИН ТАРАЛЫШЫ ЖАНА
ИНТЕНСИВДҮҮЛҮГҮ**

АКМАТОВ МУСТАКИМ АБЫТКАНОВИЧ

С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун саламаттыкты сактоону башкаруу жана экономика кафедрасынын аспиранты,
Бишкек, Кыргыз Республикасы

СЫДЫКОВ АБДИМАМЕТ МАМЕТИБРАИМОВИЧ

Ош облустар аралык стоматологиялык клиникасынын башкы дарыгери,
Ош, Кыргыз Республикасы

ДЖУРАЕВА ЧИНАРА МУРАТОВНА

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдар стоматологиясы кафедрасынын аспиранты
Бишкек, Кыргыз Республикасы

ТЕМИРБЕКОВ ИСЛАМ БООБЕКОВИЧ

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдар стоматологиясы кафедрасынын аспиранты
Бишкек, Кыргыз Республикасы

ЮЛДАШЕВ ИЛЬШАТ МУХИТДИНОВИЧ

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдар стоматологиясы кафедрасынын башчысы
Бишкек, Кыргыз Республикасы

Аннотация. Кыргыз Республикасынын аймагы бир катар климаттык-географиялык өзгөчөлүктөр менен мүнөздөлөт: тоолор менен тегиз аянттардын алмашып турушу, кычкылтектин парциалдык басымынын төмөн болушу, абанын төмөнкү температурасы, интенсивдүү табигый радиация ж.б. Ошого карата тиш кариесинин таралышы Кыргыз Республикасынын ар кайсы аймактарында ар кандай болот. Бул статьяда Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы мектеп окуучуларынын арасында стоматологиялык оорулардын таралышынын жана интенсивдүүлүгүнүн негизги көрсөткүчтөрүн изилденген. Изилдөөлөр натыйжасында Баткен районунун мектеп окуучуларынын арасында тиш кариесинин таралышы 81,1%ды түздү. Тиш кариесинин интенсивдүүлүгү $KPU=1,24$ болгон. (К-1,16, П-0,03, У-0,04). 12 жаштагы балдардын туруктуу тиштеринин кариесинин интенсивдүүлүгү $KPU=1,35$ болгон. (К-1,30, П-0,02, У-0,03). 7 жаштагы балдардын сүт тиштеринин кариесинин таралышы $kp=5,70$ (к-5,65, n-0,01) болгон. Тиш гигиеналык чараларга муктаждык 37,3%ды түздү.

Ачкыч сөздөр: балдар кариеси корсоткучтору, Кыргызстан туштук региону

Кыргызстандын ландшафты калктын саламаттыгына таасирин тийгизген жагымсыз табигый-климаттык факторлордун болушу менен мүнөздөлөт. Бул ичүүчү суунун жана тамак-аш азыктарынын жетишсиз макро- жана микроэлементтер. Кыргыз Республикасынын аймагы бир катар климаттык-географиялык өзгөчөлүктөр менен мүнөздөлөт: тоолор менен тегиз аянттардын алмашып турушу, кычкылтектин парциалдык басымынын төмөн болушу, абанын төмөнкү температурасы, интенсивдүү табигый радиация ж.б.. [5,6].

Изилдөө учурунда биз талдап чыккан адабияттар Кыргызстанда өткөн мезгилдеги негизги стоматологиялык оорулардын таралышын жана интенсивдүүлүгүн аныктоо үчүн эпидемиологиялык изилдөөлөр боюнча маалыматтарды камтыйт. [1,2,3]. Изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөткөндөй, тиш кариесинин таралышы Кыргыз Республикасынын ар кайсы аймактарында ар кандай болот. Тиш кариесинин жалпы таралышы (баштапкы жана туруктуу тиштерде) өлкө боюнча орточо 72,54%ды түзөт, ар кайсы аймактарда 54,6%дан 81,61%га чейин.

Ооздун ден соолугунун негизги көрсөткүчтөрү - стоматологиялык оорулардын таралышын жана интенсивдүүлүгүн изилдөө - балдарга стоматологиялык жардам көрсөтүүнү пландаштырууда жана тиш ооруларын алдын алуу боюнча программаларды түзүүдө [4,7,8,11], жаңы экономикалык мамилелерге өтүүдөгү тармактын өнүгүү келечегин аныктоодо, калктын жогорку сапаттагы стоматологиялык жардамга болгон биринчи керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн колдо болгон ресурстарды натыйжалуу пайдаланууда, ден соолуктун адекваттуу деңгээлин камсыз кылуудагы негизги жардамчы болуп саналат [9,10].

Изилдөөнүн максаты: Баткен облусунун мисалында Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы мектеп окуучуларынын арасында стоматологиялык оорулардын таралышынын жана интенсивдүүлүгүнүн негизги көрсөткүчтөрүн изилдөө..

Материалдар жана методдор. Биз Баткен облусунун Кадамжай районундагы Ак Жол орто мектебинде 978 мектеп жашындагы балдардын тиш оорусуна жана негизги көрсөткүчтөрүнө баа бердик. 978 окуучулардан 490у балдар, 488и кыздар ибарат. Стоматологиялык текшерүү ДСУнун 2013-жылдагы сунуштарына ылайык жүргүзүлгөн [11]. Таркалуу жана интенсивдүүлүк көрсөткүчтөрү, ошондой эле туруктуу КПУ) жана убактылуу (кп), тиш кариесинин индекстеринин түзүмү аныкталган. Мектеп окуучулары стерилдүү бир жолу колдонулуучу инструменттердин стандарттуу комплекти менен текшерилди. Кариестин таралышы пайыз менен көрсөтүлдү. Интенсивдүүлүк стоматологиялык индекстердин жардамы менен аныкталган: КПУ, мында "К" - кариес менен жабыркаган тиш, "П" - пломбалуу тиш, "У" - кариес жана анын татаалдашууларынан улам алынган тиш. Сүт тиштер үчүн "кп" индекси колдонулган, мында "к" - сүт тиштериндеги кариест, "п" - толтурулган сүт тиштерин билдирет. Экспертизанын маалыматтары өзгөртүлгөн ДСУнун стоматологиялык экспертиза маалыматтарынын жазуусунда жазылган. [1,11]. Изилдөө маалыматтарын талдоо статистикалык программалардын жардамы менен MS Excel статистикалык программаларын колдонуу менен жүргүзүлдү (Pentium IV).

Медициналык кароонун жыйынтыктары жана талкуу. Биз стоматологиялык жардамга жетүү жагынан эң алыскы айыл жеринин тургундарын сурамжылоодо Баткен облусунун Кадамжай районундагы Ак жол орто мектебинде тиш кариесинин таралышы жана оордугу боюнча изилдөөнүн натыйжалары 1 таблицада келтирилген.

Изилдөө көрсөткөндөй, изилдөө тобунда тиш кариесинин таралышы 81,1%ды түздү. Биздин маалыматтар мурда алынган маалыматтардан олуттуу айырмаланат. 12 жаштагы балдардын тиш кариесинин таралышы биздин маалыматтар боюнча 79,3%ды түздү. (табл.1).

Текшерилген топтун тиш кариесинин интенсивдүүлүгү КПУ=1,24. К-1.16 компоненти, П-0.03 компоненти, У-0.04 компоненти. Интенсивдүүлүк индексинин компоненттеринин графикалык байланышы 1 сүрөттө берилген.

Таблица 1. Баткен облусунун Кадамжай районунун Ак Жол айылындагы орто мектептердин окуучуларынын арасында туруктуу тиштерде тиш кариесинин таралышы жана интенсивдуулугу.

Жашы	жалпы	У	К	таралышы (%)	КПУ	анын ичинен			кп	анын ичинен	
						К	П	У		к	п
7	102	63	39	95.1	0.06	0.06	0	0	5.70	5.65	0.01
8	36	13	23	88.9	0.28	0.28	0	0	5.00	5.00	0

9	42	15	27	92.9	0.69	0.69	0	0	3.88	3.88	0
10	87	38	49	90.8	0.64	0.58	0.01	0.05	3.25	3.25	0
11	29	12	17	72.4	1.10	1.03	0.07	0	0.76	0.76	0
12	212	117	95	79.3	1.35	1.30	0.02	0.03	0.89	0.89	0
13	66	39	27	71.2	1.71	1.61	0.03	0.07	0.18	0.16	0.01
14	157	82	75	73.9	1.85	1.70	0.06	0.09	0.07	0.06	0.01
15	51	34	17	78.4	2.14	2.06	0.04	0.04	0.02	0.02	0
16	99	43	56	80.8	1.96	1.82	0.07	0.07	0	0	0
17	97	34	63	76.3	1.87	1.66	0.12	0.10	0.07	0.07	0
жалпы	978	490	488	81.1	1.24	1.16	0.03	0.04	1.80	1.80	0

Баткен облусунун Кадамжай районунун Ак Жол айылындагы 12 жаштагы мектеп окуучуларынын тиш кариесинин интенсивдүүлүк индексинин компоненттеринин катышы 1. сүрөттө көрсөтүлгөн.

1. Сурот. Баткен облусунун Кадамжай районунун Ак Жол айылындагы 12 жаштагы мектеп окуучуларынын тиш кариесинин интенсивдүүлүк индексинин компоненттери.

Корсотулгон маалыматтар Баткен облусунун Кадамжай районунун стоматологиялык уюмдарында жүргүзүлүп жаткан дарылоо-профилактикалык иштердин жетишсиздигин ачык көрсөтүп турат, анткени интенсивдүүлүк индексинин компоненти – К – басымдуулук кылат жана калган компоненттерден – «П» жана «У»дан олуттуу айырмаланат. Тиш пломбаларынын көрсөткүчү КПУ индексинин 2% түзөт. Алынган маалыматтарды талдоо Баткен облусунун айыл аймагындагы мектеп окуучуларынын арасында санитардык-профилактикалык жана реабилитациялык иштерди жүргүзүүдө татаал кырдаалды аныктады. Пломбаланган тиштердин санын мүнөздөгөн интенсивдүүлүк индексинин компоненттери иш жүзүндө нөлгө барабар. Тиш кариесинин интенсивдүүлүгүнүн индексинин негизги мазмуну кариес тиштеринин саны менен аныкталат; тиш дарылоо иш жүзүндө жүргүзүлбөйт.

Пародонттун абалын изилдөөдө алынган көрсөткүчтөр жыйынтыгында 612 мектеп окуучусунун же 62,6%ынын пародонталдык ткандары дени сак жана ооз гигиенасын талап кылбаганы аныкталган. Калган 37,4%ында бляшкалар жана кан агуулар бар, бул мектеп окуучуларынын бул тобунда оозеки жана тиштин гигиеналык чараларын көрүү зарылдыгын көрсөтүп турат..

Ошентип, биздин изилдөөлөрүбүздүн натыйжасында Баткен районунун мектеп окуучуларынын арасында тиш кариесинин таралышы 81,1%ды түздү. Тиш кариесинин интенсивдүүлүгү КПУ=1,24 болгон. (К-1,16, П-0,03, У-0,04). 12 жаштагы балдардын туруктуу тиштеринин кариесинин интенсивдүүлүгү КПУ=1,35 болгон. (К-1,30, П-0,02, У-0,03). 7 жаштагы балдардын сүт тиштеринин кариесинин таралышы кп=5,70 (к-5,65, п-0,01) болгон. Тиш гигиеналык чараларга муктаждык 37,3%ды түздү.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Леус П.А. Профилактическая и коммунальная стоматология. – М.: Медицинская книга, 2008. – 444с. (Л1)
2. Пэтерсен П.Э., Кузьмина Э.М. Распространенность стоматологических заболеваний. Факторы риска и здоровье полости рта. Основные проблемы общественного здравоохранения // Dental Forum. – 2017. - № 1 (64). – С. 2-11. П1
3. Сыдыков, А.М. Эпидемиологическая оценка стоматологической заболеваемости в южных регионах Кыргызской Республики /А.М. Сыдыков// Молодой учёный. 2015.-№ 16(96) - С.90-94. С1
4. Филатова, Н.В. Особенности стоматологического здоровья у детей из сельских регионов на примере Богатовского района Самарской области / А.М. Хамадеева, Н.В. Филатова // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2017. – Т. 1. – № 9. – С. 65-70. Ф1
5. Чолокова, Г.С. Клинико-эпидемиологическое обоснование национальной программы профилактики стоматологических заболеваний у детей и школьников в Кыргызской Республике.-Б.:2014.-151с Ч1
6. Юлдашев, И.М. Стоматологическая заболеваемость детей и подростков в Киргизии / И.М.Юлдашев //Стоматология детского возраста и профилактика. -М., 2006.-№1-2.-С.70-73. Ю1
7. Castro ALS, Vianna MIP, Mendes CMC. The knowledge and use of population-based methods for caries detection.BMC Oral Health. 2018 Aug 29;18(1):153. <http://dx.doi.org/10.1186/s12903-018-0612-5> PMID:30157818
8. Kale S; Kakodkar P; Shetiya S; Abdulkader R. Prevalence of dental caries among children aged 5–15 years from 9 countries in the Eastern Mediterranean Region: a meta-analysis. East Mediterr Health J. 2020;26(6):726–735. <https://doi.org/10.26719/emhj.20.050>
9. Petersen PE. Continuous improvement of oral health in the 21st century – the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Geneva: World Health Organization; 2003 (https://www.who.int/oral_health/media/en/orh_report03_en.pdf, accessed 20 December 2019).
10. Seni, A.-G.; Sălcudean, A.; Popovici, R.A.; Olariu, I.; Cîncu, M.-G.; Jînga, V.; Trusculescu, L.-M.; Pitic, D.E.; Cosoroabă, R.M.; Kis, A.; et al. The Prevalence of Dental Caries Among Children Aged 6–11: A CrossSectional Study from Mures, County, Romania. Medicina 2025, 61, 1648. <https://doi.org/10.3390/medicina61091648>
11. World health organization. Oral health surveys basic methods, 5th ed., WHO Geneva. -2013.-125p. w 1